

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

**LA SIMBOLOGIA ANAMORFICA NEI DIPINTI FIAMMINGHI
DI LUCAS CRANACH IL VECCHIO E RUBENS PETER PAULE**

**“LA CACCIA AL CINGHIALE”
TRATTO DA UNA INCISIONE DI LUCAS CRANACH IL
VECCHIO E PETER PAULE RUBEBNS**

Peter Paule Rubens
Dipinto su tavola trasportato su tela
Base cm 73,5 x H cm 52

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Trovarmi di fronte ad un dipinto e doverne rilevare le attribuzioni e la storia faceva parte del mio interessantissimo lavoro.

Passo, passo, iniziai a “leggere” quanto era scritto nei dipinti per poter scoprire quante più informazioni possibili e accertarne così la storia il significato il tempo in cui l’opera era stata realizzata ed ogni ulteriore notizia fino ad arrivare a conoscerne la Committenza e l’autore.

Ma il dipinto a chi era dedicato? Chi era il committente?

Iniziai a leggere quanto era scritto nel dipinto (Fig.1)

Dunque, l’artista si firma è Peter Paule Rubens, e racconta la storia di questo dipinto tratto da una incisione che Lucas Cranach il Vecchio fece per Carlo V.

ANVERSE VENNE RE ECCE CARLE
ASBURGHE A FERNANDE SECONDE
LE CARE RUBENS PETER PAULE FECE
DELLE INCISIONE CHE CRANACH LUCA LA VECCHIE SE
FECEBAT

**Figura 1 – Omaggio di Re Carlo V al fratello Fernando II
in occasione dell'arrivo ad Anversa
“Scena di Caccia al Cinghiale” – Peter Paule Rubens**

Mentre rilevavo le scritte mi apparve chiaro il profilo del Re Fernando II d'Asburgo (Fig.2) del quale avevo visto l'immagine e che aveva dei tratti somatici davvero grossolani. Eppure era elegante .

**Figura 2 – Il profilo del Re Fernando II sulla tela
“Scena di Caccia al cinghiale “– Peter Paule Rubens**

Visto che il committente voleva dedicare il dipinto, a “FERDINANDE RE” potevo sapere in quale periodo della produzione artistica di Rubens collocare il dipinto quando Ferdinando arrivò ad Anversa (Fig.2).

Ferdinando d’Asburgo si era già dichiarato Imperatore dei Romani, nel 1531.

Osservando quindi il nostro dipinto, mi accorsi per prima cosa, che sul lato sinistro ribaltandolo e rilevandone le lettere si poteva leggere: Peter Paul Rubens “La Caccia segreta seguendo Emanuela” (Fig.3).

Potevo sapere dunque chi fosse lei oltre all’artista che lo aveva realizzato. Nella stessa lettura in cui avevo rilevato il profilo di Ferdinando II, questo apparve scritto:

“A TE RE LE SUE CARE RE COME ERA CERCARE A TUA AMORE

TUA VERE EMANUELA” (Fig.3).

**Figura 3 – “PETER PAUL RUBENS – LA CACCIA SEGRETA
SEGUENDO EMANUELA”**

“La caccia al cinghiale” – Peter Paul Rubens

In un'altra ora della giornata rilevai ancora le scritte sul dipinto per comprendere meglio la storia di Emanuela.

Era necessario comprendere cosa potesse significare quella frase scritta da Rubens e che citava una Emanuela.

Chi era e cosa rappresentava Emanuela per il committente Ferdinando II?

Storicamente solo una Emanuela poteva essere affiancata alla sua famiglia cioè Emanuela D'Aviz nata nel 1527 (Fig.4), nipote di Carlo V e di Fernando II.

Infatti, Emanuela divenne sposa del figlio di Carlo e nipote di Ferdinando II, lo sposo fu Filippo II di Spagna.

Figura 4 - La Principessa del Portogallo Emanuela d'Aviz

Filippo era colui che dovette retrocedere nel ricevere il titolo di Imperatore del padre Carlo V per lasciarlo a Ferdinando II

Ferdinando era anche zio di Emanuela, in quanto figlia della sorella Caterina d'Asburgo.

**Figura 5 – Dedicata a Emanuela Daviz
Caccia al Cinghiale – Cranach il vecchio e Peter Paule Rubens**

Infatti, rilevando nuovamente le scritte tridimensionali nel dipinto queste che seguono erano le parole (Fig.5):

Da Rubens e Lucas Cranach
Re piacere cerca certo amore
Vere Emanuela vita seria cercare
Con lei Emanuela Daviz
A re terre me cerca
Da Rubens Peter Paule al Re per me Rubens
Per Re Lucas Cranach
A Fernande Re
Lucas Cranach
Da Rubens e Cranach
Rubens e Cranach (Sasso Angolo destro in basso)

Prima di diventare Imperatore, quindi prima che Carlo V abdicasse a suo favore Ferdinando II si occupò personalmente degli affari politici del fratello Carlo V.

È possibile che queste scritte fossero presenti nella incisione che Luca Cranach fece per il suo committente storico Carlo V e per Ferdinando?

Questo dipinto che vedremo era Emanuela raffigurata da Rubens e Cranach il Vecchio (Fig. 5 a) e conferma che i due artisti erano presenti sulla scena contemporaneamente. Ricordo ovviamente, che non era possibile trarre foto perché non erano state inventate le macchine fotografiche e dunque il ritratto era stato realizzato mentre lei era ancora in vita. Tra il 1543 ed il 1545. Probabilmente lei era già in attesa per questo forse il nastro è lasciato lento sul vestito e la mano della giovane è posta quasi a protezione o a far notare che lei era in attesa del bimbo per il quale perse la vita nel 1545

Rubens e Cranach il Vecchio, avrebbero lasciato sul dipinto “Caccia al cinghiale” questo messaggio che rappresentava la ricerca di Ferdinando II di un amore, quello per la nipote Manuela d’Aviz, andata poi in sposa al nipote di Fernando II e figlio di Carlo, Filippo II

**Figura 5 a - ERE EMANUELA RUBENS E CRANACH LE
VECCHIE**

Emanuela d'Aviz Regina di Portogallo

Emanuela D'Aviz nipote di Carlo V fra l'altro nacque secondo i dati storici nel 1527 e sposò Filippo II nel 1543. Probabilmente questo dipinto venne fatto proprio per Filippo II.

La Regina Emanuela d'Aviz era piuttosto infelice con il suo sposo che era molto freddo nei suoi confronti.

Emanuela, sembra che, morì di parto nel 1545.

Le scritte nel dipinto, confermano che sarebbero state un omaggio segreto a Emanuela mentre il dipinto era stato realizzato da Peter Pule Rubens e Cranach il Vecchio e tratto da una incisione di Lucas Cranach il Vecchio e Rubens.

Dunque, di certo ci trovavamo ai tempi di Rubens, (che nacque certamente prima del 1577 data scritta in Biografia.) e questo dipinto della “Caccia al cinghiale” era stato realizzato in onore di Ferdinando II, (nato nel 1578). Lo abbiamo visto nelle rilevazioni (Fig.1).

La data dell'entrata ad Anversa di Fernando II avvenne nel 1636
Fernando II d'Asburgo, sposò il 23 aprile 1600 la Principessa Maria Anna di Baviera.

Il periodo storico nel quale Rubens realizzava questo dipinto era certamente l'epoca in cui l'Arciduca d'Austria Fernando II era stato già dichiarato Elettore succedendo così a Federico il Saggio di Sassonia suo predecessore.

Leggendo il nome del committente al quale era dedicato il dipinto, scritto in basso a destra, “FERDINANDE RE”, potevo sapere in quale periodo della produzione artistica di Rubens collocare il dipinto (Fig.1).

Ferdinando d'Asburgo si era già dichiarato Imperatore del Sacro Romano Impero nel 1618/19.

Volle che venissero riconsegnate agli originari proprietari tutte le terre confiscate durante le guerre e volle una restaurazione del cattolicesimo a scapito del potere dei protestanti che fino al suo intervento, avvenuto nel 1618 circa, avevano dominato con il loro culto e reso impossibile ai suoi predecessori di potersi ribellare a tale imposizione religiosa.

I protestanti furono allontanati dai suoi territori.

Tutto ciò fu possibile, grazie al supporto del Papa che il Re Ferdinando II aveva incontrato a Roma, prima di entrare nel nuovo regno restaurato e

grazie ai consigli del Vescovo Brenner.

**Figura 6 - Anamorfofi del Capro
Caccia al Cinghiale – Peter Paul Rubens e Lucas Cranach il Vecchio**

Il Capro qui rappresentato e rilevato grazie alla luce della Lampada di Wood (Fig.6) aveva avuto da sempre il significato del male la rappresentazione del peccato della simbologia Cristiana e lo ritroveremo sempre nelle opere d'arte realizzate dall'uomo macchiatosi dal peccato originale.

Osservando bene l'occhio nell'immagine del Caprone, così luminoso e vivido noteremo che aveva la forma della Rana.

Questo simbolo era raro trovarlo nei dipinti ma qui Rubens con Cranach, lo aveva affiancato al nome di "FERDINANDE RE" (Figura 7).
Dietro la rana un uomo appena accennato la osservava.

Figura 7 - La Rana e "FERDINANDE RE"
alla luce della Lampada di Wood
Caccia al Cinghiale - Peter Paul Rubens e Cranach il Vecchio

Questo dipinto rappresentava una scena di caccia, un modo di documentare e celebrare la vita del Re Fernande II.

“La Rana, fin dagli egizi e anche prima era stato realizzato come il piccolo anfibio icona di portafortuna, di trasformazione e di cambiamento. Insomma, era un simbolo di positività.

La simbologia della rana e del rospo era legata all’associazione acqua-notte-luna. In quanto animali anfibi, capaci quindi di attraversare la soglia tra due mondi, nella cultura greco-romana potevano essere associati alla sfera funeraria. Vediamo che questa interpretazione è molto calzante, infatti questo dipinto ha in se la storia della fine di una giovane vita la Regina Elisabetta Daviz e la fine di un amore.

Già protagonista di una delle sette piaghe inviate da Dio sull’Egitto (Antico Testamento, Esodo VIII, 2 – 14), nel Medioevo il rospo, spesso indistintamente dalla rana, acquistava un valore fortemente negativo. Abitante delle tenebre, il rospo, nonostante le specie velenose fossero rare, era considerato un animale pericoloso, malefico e simbolo del demonio.

In Francia, ad esempio, lo si trovava sul fondo delle acquasantiere per indicare appunto il demonio esorcizzato dall’acqua benedetta, simbolo della fede cristiana.

Legato alle streghe, il rospo era divenuto l’emblema della lussuria di cui era spesso attributo: frequenti le rappresentazioni medievali in cui una donna o i suoi attributi sessuali venivano divorati da un rospo.

Nel Medioevo, così come i serpenti, anche le rane e i rospi erano spesso iconograficamente legati alla personificazione della “Signora del Mondo”, la Morte, oltre ad essere presenti sui monumenti funerari, insieme al corpo de defunto. Se iconograficamente la rana non era sempre facilmente distinguibile dal rospo, la natura negativa o positiva della rappresentazione poteva aiutare, in alcuni casi, nell’individuazione.”

Simbolo della fertilità, del ciclo della vita e della metamorfosi evolutiva, la Rana era associata all'elemento acqua, dove da uova si sviluppava in girino fino a divenire adulta.

La sua intera evoluzione avveniva in immersione e, metaforicamente, rappresentava tutto ciò che – in uno stato di purezza e fecondità – cresceva per poi rivelarsi. In quanto animale totem, era un anfibio che invitava alla saggezza e alla purificazione. “(dal web “Miti e Misteri)

Con il tubo catottico avevo cercato di capire cosa potesse apparire da questa immagine illuminata.
Eccone la sequenza (Fig. 8 – sequenza anamorfofi giaguaro-uomo)

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

**Figura 8 – Sequenza trasformazione anamorfica del Capro da
giaguaro a uomo
Caccia al Cinghiale - Peter Paul Rubens e Lucas Cranach**

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Dall'immagine della trasformazione anamorfica della scena del dipinto ecco apparire ancora una volta, un volto d'uomo con un naso molto appariscente.

Messo a confronto con l'immagine o ritratto di Ferdinando II, potevo notare il particolare del naso con una notevole prominenza della parte terminale. Ecco un altro modo per differenziare i personaggi (Fig.9).

**Figura 9 - Volto anamorfico dal Capro –
Volto ritratto e naso di Ferdinando II
Caccia al Cinghiale – Peter Paul Rubens e Lucas Cranach il Vecchio**

Sempre grazie alla Lampada di Wood potevo rilevare nella luce il ritratto anamorfico di Ferdinando II che apparve tra le nuvole dove era la luce massima ed un altro in alto che apparve dal capro (Fig.10)

**Figura 10 – Ritratti del Kaiser Re Ferdinando II ed il volto di Ferdinando II tra le nuvole - Lampada di Wood
Caccia al Cinghiale – Peter Paul Rubens e Lucas Cranach il Vecchio**

Un'altra immagine che ci riportava al Re a cavallo mentre cacciava il

cinghiale era quella che appariva a sinistra nel dipinto. Potevo vedere come Rubens in modo molto realistico aveva raffigurato il copricapo utilizzato da Ferdinando. Il cappello era visibile bene in un ritratto a lui dedicato (Figura 11).

**Figura 11– Re Ferdinando II a Cavallo
Caccia al Cinghiale - Peter Paul Rubens**

Pensai all' autoritratto di Rubens (Fig.12), che appariva nella sua biografia. In questo dipinto sembrava di ritrovare anche la sua immagine nell'uomo a cavallo.

Pensai quindi di rilevare quanto era scritto nell'opera per conoscere a che periodo appartenesse. La data riportata per l' autoritratto di Peter Paule Rubens era il 1623, alcuni anni prima che Federico II entrasse in Anversa:

PER RE SUE ECCE VERA AMICHE

RE FERNANDE

A TE RUBENS

A RE FERNANDE

PER TANTE

VERE AMORE

MEO RE

**Figura 12 – Autoritratto di Rubens dedicato a Fernande RE
Peter Paule Rubens**

Un altro ritratto di Rubens era stato fatto da Cranach il Vecchio per Re Fernande, quindi, era possibile fosse dello stesso periodo della Scena di “Caccia al cinghiale”. Rubens appare molto giovane (Fig. 12 a) e ancora una volta confermiamo la presenza di Rubens contemporaneamente a Cranach.

**Figura 12 a - Era Rubens Cranach care Rubens a Re Fernande
Ritratto di Rubens – Cranach il Vecchio**

Cercando nel web immagini di opere di Lucas Cranach, per un'altra expertise avvenne qualcosa di molto importante per comprendere questo dipinto.

Infatti, avevo trovato una immagine di una incisione attribuita a Lucas Cranach il vecchio (Fig.13).

Si trattava di una pubblicazione che aveva come tema proprio la raccolta di una serie di incisioni dell'artista.

Riuscii a reperire il libro da un antiquario. Fu molto importante ai fini dello studio del nostro dipinto.

Appena vidi l'immagine decisi di rilevarne la firma (Fig.14) e devo dire che l'occhio era caduto nel punto giusto.

Infatti, avevo potuto rilevare proprio la firma di Peter Paul Rubens e vi era inserito il volto di Peter Paul Rubens che si autoritraeva mentre osservava noi (Fig.14)

Quella incisione raffigurava esattamente la scena che stavo studiando, era

quella citata da Rubens nelle prime rilevazioni (Fig.1).

Ferdinando II aveva lo stesso abbigliamento ritratto nel dipinto, stesso copricapo stesso cavallo.

Si trattava di una raffigurazione dello stesso Fernando II d'Asburgo a cavallo ripreso un attimo dopo la sua entrata nel bosco, la scena del dipinto che era possibile osservare.

Qui lui il Re a cavallo si stava proprio approntando a colpire il cinghiale che minacciava di aggredirlo e che veniva inseguito a sua volta dai suoi cani fedeli.

L'animale era ancora vivo ed era pronto ad assalirlo.

La spada era sguainata ma sapevo già il finale dell'evento grazie al nostro dipinto.

Gli uomini a difesa del Re si apprestarono a proteggerlo ed uno di loro sparò al cinghiale mentre un soldato da dietro la siepe già aveva infilato la sua lancia sul corpo del cinghiale che si acciambellava mentre i cani lo bloccavano abbaiaandogli contro.

La caccia era terminata. Il cinghiale era morto.

Dunque, questo ci faceva capire che Rubens aveva preparato per il suo Re scene che raccontavano il suo coraggio attraverso scene consequenziali quasi come in un film e che lo vedevano pronto ad affrontare il pericolo.

La scena ci raccontava anche che gli uomini che lo proteggevano erano pronti a sacrificare la loro stessa vita per il Re.

Provai a rilevare nuovamente le firme tridimensionali celate nell'incisione e potevo così accertare che l'incisione riportava la firma dei due artisti Lucas Cranach il Vecchio e Peter Paule Rubens (Fig.14).

La successiva incisione riprodotta nel libro era la più grande mai eseguita da Rubens, ma anche da Cranach, del quale anche qui, trovai la firma.

Come vedremo ci raccontava il luogo in cui si trovava il Re Fernando e dove stava andando. In alto era scritto "ANVERSA"

La scena era un racconto del percorso del Re Fernando II in una giornata di caccia:

**Figura 13 – La scena di Caccia nella raccolta di incisioni
Di Lucas Cranach**

Figura 14 – La firma di Peter Paul Rubens rilevata nella incisione ed il suo autoritratto

Caccia al Cinghiale – Peter Paul Rubens e Lucas Cranach Vecchio

Nel libro che raccoglieva le incisioni attribuite unicamente a Lucas Cranach “Cranach incisioni” di Fritz Baumgart la tavola XI (Fig.15) era descritta come “Cavaliere che caccia un cinghiale” siglata LC stemmi dell’Elettore e della Sassonia - Secondo Stato – Il primo stato ha nello stemma dell’Elettore il campo nero in basso.

**Figura 15– “Cavaliere che Caccia un cinghiale” –
LC sigla per Luca Cranach
Peter Paule Rubens e Lucas Cranach il Vecchio**

Per meglio comprendere il significato di quanto era scritto nel testo che presentava la tavola avevo cercato il significato di *Elettore* citato nella descrizione dello stemma araldico che apparve nell'incisione e che era la seguente:

“*Quella di principe elettore (in latino: princeps elector imperii o elector, in tedesco Kurfürst) era una carica del Sacro Romano Impero assegnata a un numero limitato di principi tedeschi componenti il collegio elettorale al quale, a partire dal XIII secolo, spettava l'elezione dell'imperatore. Nel 1356 tale carica fu definita ufficialmente nella Bolla d'oro da Carlo IV di Lussemburgo.*

«[...] *Quando allora i Principi Elettori, o i loro delegati, avranno prestato giuramento nella forma e nei modi sopraddetti, debbono procedere all'elezione, e non dovranno lasciare la detta città di Francoforte sino a quando la maggioranza di loro non avrà scelto il capo laico del mondo o della cristianità, ovvero il Re romano e futuro Imperatore. Qualora non lo facessero entro trenta giorni, contati dal giorno del giuramento, a partire da allora dovranno ricevere per nutrimento solo pane ed acqua, e per nessun motivo lasciare la suddetta città, sino a quando non abbiano eletto il signore in terra dei credenti, come è sopra scritto.»*

Il primo ampliamento del collegio dei principi elettori ebbe luogo durante la Guerra dei trent'anni.

L'imperatore Ferdinando II spogliò dei suoi titoli, per fellonia, il conte palatino Federico V, noto come il "re d'inverno" per il suo sfortunato tentativo di impadronirsi della corona di Boemia“

Detto questo avevamo una certezza del periodo in cui queste incisioni erano state rappresentate cioè dopo che Ferdinando II d'Asburgo era stato nominato o eletto Imperatore del Sacro Romano Impero e cioè tra il 1619 ed il 1637.

Rilevando le scritte interne all'incisione avevo potuto con mia grande sorpresa ritrovare le due firme insieme, neanche lo studioso che aveva scritto questo libro lo aveva rilevato e questo è quanto si legge (Fig.14- 16 - 17):

“AL RE FERNANDE PAULE PETER RUBENS - LUCAS CRANACH - MEA CARE RE”

In basso le firme dei due artisti

“RUBENS PAULE PETER e a destra LC”

**Figura 16 – Firme tridimensionali “Al Re Fernande –
“Caccia al cinghiale” – Peter Paule Rubens – Lucas Cranach**

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

**Figura 17 – Firme “Rubens Paule Peter” e “LC”
“Caccia al cinghiale” - Peter Paule Rubens – Lucas Cranach**

Nel frattempo avevo ritrovato dei disegni di cinghiali attribuiti a Lucas Cranach il Vecchio. Si trattava di disegni che hanno dato vita a delle incisioni.

Senza bisogno del Blu di Prussia,abbiamo conferma, dalle firme rilevate, che Rubens e Cranach lavorarono assieme.

Confrontando poi l'immagine del cinghiale del nostro dipinto possiamo avere una ulteriore prova dell'attribuzione e anche nel paesaggio del dipinto pubblicato nel web e attribuito all'artista. Anche la forma dei cinghiali è utile!

© Meider

- **Cinghiale e firme Rubens e Cranach.jpeg**

Nella Biografia è riportata la data in cui Cranach il Vecchio moriva, nel 1533. La sigla era LC e sull'incisione era scritto Lucas Cranach. Rubens però nel dipinto cita Lucas Cranach la Vecchie colui che aveva realizzato l'incisione.

Dunque, la biografia di Cranach il vecchio era errata.?

Trovai diversi dipinti dedicati alla caccia realizzati da Cranach si dice nel testo in onore di Carlo V (Fig.18).

Se, come vedremo, Carlo V abdicò nel 1556 e morì nel 1558 lasciando l'Impero a Ferdinando II, si capiva già che Cranach non poteva essere morto nel 1533 visto che il nostro dipinto era dedicato a Fernando II.

Hunt in Torqau in honour of Karls V.

**Figura 18 - Caccia al cervo in Targau - The Stug Hunt of Elector
Frederich Rejct - Hunt in Targau in Honor of Carlo V
Lucas Cranach il Vecchio**

Carlo V era stato Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e arciduca d'Austria dal 1519, re di Spagna (Castiglia e Aragona) dal 1516, e principe sovrano dei Paesi Bassi come duca di Borgogna dal 1506.

Moriva nel 1558.

Carlo V abdicò nel 1556 e divise l'impero asburgico tra suo figlio Filippo II di Spagna (che ottenne Spagna, Paesi Bassi, Napoli, Sicilia e Sardegna, oltre alle colonie americane) e suo fratello Ferdinando I d'Austria (che ricevette Austria, Croazia, Boemia, Ungheria e il titolo di imperatore).

Il Ducato di Milano e i Paesi Bassi furono lasciati in un'unione personale al re di Spagna, ma continuarono a far parte del Sacro Romano Impero.

Moriva nel 1558.

Nel dipinto “The stug Hunt of elector Frederich” di Lucas Cranach, in realtà leggevo le dediche a Carlo V ed inoltre il nome del luogo in cui si svolgeva

la scena che è TARGAU e non Torgau (Fig.19).

**Figura 19 – “The stug Hunt Frederich reject” – dedicato a Carlo V Re
Lucas Cranach**

Come accennato nel testo che raccoglieva le incisioni di Cranach ritrovai nella tavola successiva una diversa incisione con il tema dedicato alla “Caccia al Cervo” anche questa firmata in tridimensionale da Rubens e Cranach ma oltre alle firme rivelava il luogo in cui si svolsero le scene di caccia ed in alto era scritto Anversa.

Questo ci confermava la datazione del dipinto anche per i due stemmi araldici dedicati all'Editore o meglio Ferdinando II - Re del Sacro Romano Impero ed allo stemma della Sassonia (Ferdinando non poteva avere lo stemma araldico dell'Elettore prima del 1556).

Dunque, a quella data Cranach era certamente ancora vivo.

Ecco un ritratto di Lucas Cranach datato 1550 e nel quale è scritto che aveva 77 anni in cifre romane (Fig.20)

**Figura 20 - RE ERE ARTE CRANACH LE VECCHIE RUBENS
PETER PAULE VA RE FERNANDE SECONDE-
Ritratto di Lucas Cranach datato 1550 – Peter Paule Rubens**

Questo ritratto di Cranach il Vecchio era stato dipinto da Rubens in omaggio a Re Fernande seconde.

Questo dipinto del 1550 nel quale Rubens riconosce in Cranach il Re dell'Arte ci dice che lui lo considerava il suo Maestro. Cranach divenne pittore della casata d'Asburgo nel 1505 e lo restò anche dopo aver celebrato Carlo V che abdicò a favore di Ferdinando II e di Filippo II suo Figlio nel 1536.

L'età di Rubens doveva essere visto il ritratto precedente di circa 25 anni.

Nell'incisione realizzata su due tavole unite e che pareva essere la più grande mai prodotta dagli artisti.

Appariva a sinistra lo stemma di Ferdinando II a destra lo stemma degli Asburgo all'epoca di Ferdinando II (Fig.21). Ancora una interessante conferma per la commissione e l'attribuzione.

Ma Rubens era contemporaneo di Cranach abbiamo visto e dipingeva Emanuela d'Aviz che morì nel 1545 già si dedicava il dipinto a Ferdinando II quindi la mia idea era che vi sia una separazione tra Ferdinando I e Ferdinando II che invece a mio avviso sono la stessa persona. Infatti, Ferdinando I nasce nel 1503 e muore nel 1564 e nella biografia si precisa che era il fratello di Carlo V. Ferdinando II era fratello di Carlo V secondo la biografia e nasceva però nel 1578 quando Carlo V aveva già abdicato nel 1556 a suo favore.

Io credo che Ferdinando II sia proprio Ferdinando I nelle date, quindi, nacque nel 1503 e morì nel 1564

Nella biografia ufficiale di Rubens che sarebbe nato nel 1577, già da bambino all'età di 15 anni inizio' a dipingere ed è scritto che nel 1635 comperò una tenuta nello Steen a Elewynt e nello stesso anno realizzò gli apparati per l'entrata trionfale ad Anversa del nuovo governatore generale dei Paesi Bassi, l'arciduca Ferdinando d'Austria .

Tra il 1637 e il 1638 venne chiamato a realizzare la decorazione della Torre de la Parada o, meglio, di venticinque stanze del padiglione di caccia del re spagnolo Filippo IV, realizzando una serie di 53 bozzetti tratti dalle Metamorfosi di Ovidio su un totale di 163 dipinti censiti in un inventario di inizio 1700.

Di sua mano anche la realizzazione di 14 dipinti dagli stessi bozzetti da lui realizzati, mentre i restanti bozzetti servirono ad allievi e pittori fiamminghi per realizzare i quadri.

Ma come poteva Rubens essere nato nel 1577 dopo la morte di Cranach avvenuta nel 1553?

E dopo la morte di Emanuela d'Aviz morta nel 1545? E dopo la morte di Re Carlo morto nel 1558?

E come poteva Rubens aver realizzato gli apparati per l'entrata di Ferdinando II ad Anversa nel 1637-1638 se Ferdinando secondo la biografia moriva nel 1637?

È chiaro che nelle biografie di Fernando e di Rubens vi siano degli errori di date. Fernando era già ad Anversa prima del 1550 data del dipinto di Cranach per Ferdinando II ed il dipinto Scena di Caccia o Caccia al Cinghiale di Rubens e Cranach sono ambedue antecedenti il 1553 data di morte di Cranach

Rubens certamente dipinse insieme a Cranach e l'entrata ad Anversa di Ferdinando II non avvenne certo nel 1637 ma molti anni prima

Vi era scritto tridimensionalmente:

“ANVERSA - RUBENS PAOLE PETER - CARE RE ASBURGHE
FERNANDE ERA VERO - CHRANACH LUCA - MEA RE”

**Figura 21– Anversa care Re Asburghe Fernande.
“Caccia al cervo” - Peter Paule Rubens – Lucas Cranach**

Grazie a questo ritrovamento avevo una ulteriore e decisiva conferma riguardo gli autori dell'incisione che diventava così documento storico dell'avvenuta entrata di Ferdinando II ad Anversa come descritto nella sua biografia e che si incrociava perfettamente con la tela dipinta da Rubens.

Certo andava compreso se la collaborazione tra i due artisti fosse terminata in occasione della realizzazione dell'incisione.

Quindi rilevai nuovamente quanto si poteva leggere nel dipinto. Prima di ogni cosa si confermava a chi era dedicato il dipinto nella scritta “Kaiser Re Fernande a Mea Re Fernande” (Fig.22) “A Fernande andava a cacce” nell'angolo in basso a sinistra (Fig.23), ma successivamente ne trassi le scritte “RUBENS DA LUCAS CRANACH” e di nuovo “Lucas Cranach e Rubens”(Fig.24)

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Figura 22 – “KAISER FERNANDE RE A MEA RE FERNANDE”
Peter Paule Rubens

Figura 23 - “A FERDINANDE ANDAVA A CACCE”
angolo in basso sinistra
Peter Paule Rubens

**Figura 24 – “RUBENS – da CRANACH LUCAS – LUCAS
CRANACH E RUBENS”**

“Caccia al cinghiale “– Peter Paule Rubens

Apparivano poi molte altre scritte che avevo voluto rilevare nelle seguenti immagini:

“RE TE MEO ERE A ME LE ARTE ECCE ERA CASA SE COME MEA
ALLE SUE FERNANDE - CERCAVE ME CARE RUBENS E MADRE
AVERE - ECCE CARE ORE ELLA CERCARE RE FERNANDE CACCE
VERA AMARE O ARMARE MA ME LE AMA CARE RE MEA ERRARE
CARA” (Fig.25)

e

“RUBENS A FERNANDE” (Fig.26)

**Figura 25 – Dediche di Rubens a Ferdinando II
“Caccia al cinghiale” – Peter Paule Rubens**

**Figura 26 – “RUBENS A FERNANDE”
“Caccia al cinghiale” – Peter Paule Rubens**

Non ancora chiarito storicamente, se anche Cranach il Vecchio avesse realizzato il dipinto e se nell'incisione anche Rubens vi avesse lavorato, pensai a quel punto di andare a studiare la parte più sorprendente del dipinto e che riguardava "Le Magie" così dette da Vasari e realizzate da tutti gli artisti nelle loro opere d'arte.

Si trattava di immagini simboliche che riguardavano solo il committente e che ci parlavano del suo carattere, che l'artista era stato in grado di cogliere e trasmettere in simboli celati che solo con una certa luce e ad una certa distanza ed in un certo periodo dell'anno astrologico o cosmologico potevano essere visti.

Grazie al riflesso della luce nel dipinto avevo potuto cogliere queste splendide ed inquietanti immagini realizzate in tridimensionale da Rubens. Quel che era strano era che venne descritto come un uomo mite fedele alle mogli un Re che rispettava la religione eppure nella raffigurazione anamorfica, Rubens lo rappresentava come un mostro che ruggisce con forza, un uomo che in quel momento si trasformava in un terrifico capro.

Rubens era un uomo molto riservato che non lasciava trasparire le sue emozioni i suoi pensieri e dunque, attraverso questa tecnica non visibile bidimensionalmente, egli poteva esprimere i suoi pensieri attraverso simboli o appunto come vedremo immagini anamorfiche che ci rivelavano i personaggi in modo irriverente o realmente.

Le sue immagini simboliche e celate erano espressione della sua fuga dalla visione più superficiale delle cose.

Questa tecnica era nata molto prima di Rubens ma la perfezione nella descrizione delle cose o persone da parte dell'artista trovavano qui maggiore opportunità di esprimersi.

La pittura fiamminga si percepiva così attraverso la descrizione precisa e dettagliata della scena l'abbigliamento dei personaggi e la tridimensionalità ne rivelava l'ambiguità sia delle persone che delle cose descritte che degli eventi ed erano ancor più espressione della firma e dell'attribuzione agli artisti come in questo caso Rubens e prima anche per Cranach nell'incisione.

Nessun falsario avrebbe mai potuto copiare questa tecnica e queste figure e firme nascoste.

Andava considerato che ogni albero o parte dell'abbigliamento o degli animali ritratti erano posti senza alcuna casualità ma come nei capelli riccioluti delle statue antiche del I sec. a.C. componevano lettere figure simboliche e davano vita ad anamorfosi luminose.

Del resto, lo stile di Cranach era molto ben visibile nell'incisione per la modalità di creare gli alberi, molto semplici dritti ma con delle semplici volute che aiutavano a definire le lettere tridimensionali utili a comporre i messaggi.

Affiancato lo stesso tema ma interpretato da Rubens. Vediamo che questo artista utilizzava una modalità più realistica naturalistica di comporre la scena ed il dettaglio degli alberi (Fig.27)

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Figura 27 – “Il Giudizio di Paride” Lucas Cranach
“Il Giudizio di Paride” Peter Paule Rubens
“La Caccia al cinghiale” Peter Paule Rubens

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Tutto questo mi spingeva ad approfondire la visione delle opere d'arte, così come nella vita non si deve mai lasciar sfuggire particolari significati che possono svelare la verità.

Con la Lampada di Wood potevo vedere in sequenza una serie di immagini che portarono alla costruzione dell'anamorfofi principale (Fig.28):

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

**Figure 28 – Il Capro ci osservava – Da Capro a uomo – Arrivando al
volto d'uomo - Uomo dal capro era Ferdinando – Ferdinando
guardava verso il basso – Ferdinando e il capro – Volti e un occhio del
capro – Il Grande Capro – Volto anamorfo – Costruzione
dell'anamorfo del capro – Ferdinando dalla luce – Il grande capro –
Ferdinando nel viola un capro e il cane –
Ferdinando divorato dal capro
“Caccia al cinghiale” - Peter Paule Rubens**

Subito dopo questa indagine, utilizzando il tubo catoptrico ecco che si realizzava l'anamorfo del dipinto, il grande Capro-Fernando (Fig.29).

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

V

**Figura 29 – Le varie fasi della trasformazione anamorfica del Kaiser
Re Fernando II in Capro - nell'ultima Fernando/Capro/Leone
“Caccia al cinghiale” - Peter Paule Rubens e Lucas Cranach il vecchio**

In ultimo si doveva porre attenzione alla realizzazione dei due elementi anamorfici trasformazione del volto ritratto dagli artisti dell'Imperatore del Sacro Romano Impero o Elettore Fernande II d'Asburgo.

Certo dalla immagine si otteneva una “Sfera Mundi” una sfera nella quale si contrapponevano due forze costanti nella vita dell'uomo Il Leone o la

forza e la fede ed Il Capro o la forza del male il diavolo.
Con questa modalità, il dipinto diveniva un memento per l'Imperatore affinché ritrovasse sempre il miglior equilibrio.

Quest'opera che era stata creata da Peter Paul Rubens e da Cranach il vecchio ci aveva consentito di verificare nuovamente i tempi storici della vita dei due artisti rivelandoci che Cranach doveva aver vissuto oltre il 1553.

L'aver tratto dal fortuito ritrovamento della raccolta di incisioni tutta attribuita a Lucas Cranach il vecchio, ci confermava ancora una volta che la "Lettura" delle opere d'arte ci consentiva di approfondire e correggere le informazioni sugli artisti e di conoscere a fondo eventi storici testimoniati dagli stessi.

Qui gli artisti, ci avevano trasmesso una scena apparentemente dedicata alla caccia ma con inseriti elementi per comprendere a fondo anche gli uomini della storia.

La storia racconta che le autorità municipali di Anversa decisero di organizzare in onore di Ferdinando II un ingresso solenne nella città.

La direzione materiale della festa, la più importante tenutasi ad Anversa nel corso del XVII secolo, fu affidata a Pietro Paolo Rubens, il quale eseguì i bozzetti e i tre dipinti per l'Arco di Benvenuto.

La realizzazione dei bozzetti di Rubens fu affidata ad un gruppo di artisti di Anversa. L'ingresso solenne di Ferdinando decorava la parte centrale del rovescio dell'Arco di trionfo. Il bozzetto originale di Rubens veniva conservato all'Ermitage di San Pietroburgo.

In questo caso Ferdinando II d'Asburgo venne raccontato nel dipinto, in un momento storico importante per la sua vita l'entrata ad Anversa avvenuta nel 1634 che corrisponderebbe appunto alla datazione del dipinto "La caccia al Cinghiale – la caccia segreta seguendo Emanuela".

Non sembra facesse parte degli apparati commissionati a Rubens ma certamente celebrava questo momento in forma più privata.

Abbiamo visto come Lucas Cranach abbia realizzato altre scene di caccia così concepite, per gli Elettori che precedettero Ferdinando, come Carlo V.

Su quello stile Cranach in collaborazione con Rubens, ripeteva le incisioni e la scena della “Caccia al cinghiale “di Ferdinande II nel bosco di Anversa.

Decisi di rilevare ancora le firme tridimensionali presenti nel dipinto alle 20,00 di sera ed ecco che il dipinto apparve firmato ovunque da Lucas Cranach le o la Vecchie da Rubens e la dedica era in basso “A RE FERNANDE SECONDE ASBURGHE”.

Dunque, la conferma che il dipinto era stato realizzato dai due artisti? Forse le lettere rilevate erano quelle relative all’incisione di Cranach che riportata sulla preparazione fedelmente non poteva certo escludere le firme tridimensionali di Lucas Cranach il vecchio ma le firme Rubens si mescolavano alle altre di Cranach (Fig.29a).

**Figura 29 a – Firme tridimensionali Cranach il Vecchio e Rubens
dedicato a Fernande Seconde Asburghe
“Caccia al cinghiale” – Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio**

Una targhetta posta dietro il dipinto ci indicava una attribuzione a Peter

Paule Rubens ed a Snyders. Abbiamo potuto conoscere i veri autori del dipinto, tra questi Snyders non è annoverato.

Il titolo “The boar Hunt” era corretto (Fig.30).

Sul telaio appaiono delle iscrizioni stampate ma recenti (Fig. 31).

Era visibile una parte della tela sulla quale si trovava ancorato il dipinto (Fig.32).

Visibili gli strati che componevano l’opera, la pellicola pittorica sulla preparazione e la tela di supporto (Fig.33)

Nell’angolo in basso a sinistra ingrandendo l’immagine avevo ancora potuto rilevare la dedica “A Fernande – Andava a cacce” e un Capro(Fig.34).

**Figura 30 – La targhetta con il titolo “Te Boar Hunt”
“Caccia al cinghiale” - Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio**

**Figura 31 – Retro del dipinto, Telaio estensibile con iscrizione
e tela foderatura
“La caccia al cinghiale” – Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio**

**Figura 32– Tela sulla quale poggia il dipinto originale ripiegata
sul telaio - iscrizione
“La caccia al cinghiale” – Lucas Cranach il Vecchio e Peter Paule
Rubens**

Figura 33 – Strati del dipinto e tela visibile
“La caccia al cinghiale” – Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio

**Figura 34 – “A FERNANDE – ANDAVA A CACCE” di un Capro
“La Caccia al Cinghiale” – Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio**

**Figura 35 - Anamorfofi - “Il gran Capro reale dall’occhio blu”
“La Caccia al Cinghiale” – Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio**

Una splendida anamorfofi “Il gran Capro reale dall’occhio blu” (Fig.35) rappresenta Fernando l’Imperatore.

E’ stato fatto un prelievo di pigmento per capire quale colore rendesse così luminoso l’occhio del capro e le lettere che

apparivano tridimensionalmente dal dipinto
La stessa immagine anamorfica del Capro Imperiale, dopo il
prelievo. L'occhio del capro sarà blu a metà (Fig.36).

**Figura 36 - Anamorfose dopo il prelievo-
“Il gran Capro reale dall’occhio blu”
“La Caccia al Cinghiale” – Peter Paule Rubens e Cranach il
Vecchio**

Ci siamo rivolti ad un laboratorio specializzato in tal senso, di Milano.

Il prelievo documentato anche fotograficamente nel momento della raccolta sarebbe stato indagato con l'apparecchiatura specifica, uno spettrofotometro di massa certificato e registrato, che avrebbe indicato ogni elemento presente nel campione organico ed inorganico.

Uno specchietto dei risultati ci avrebbe consentito di conoscere la mixtura e tutti i suoi specifici componenti nello specifico.

Nel leggere le immagini anamorfiche presenti nel dipinto anche il volto di profilo di Fernande sembrano ingabbiate nelle lettere (Fig.37)

**Figura 37 - Anamorfosi del volto di profilo di Fernando tra le lettere
"La Caccia al Cinghiale" – Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio**

Tra i dipinti attribuiti a Rubens questo “Scena di Caccia” (Fig.38), diventava un documento di conferma dell’incontro e della collaborazione tra Cranach il Vecchio e Rubens. Infatti, vi si ritrovano le 2 firme, come per l’incisione e per il dipinto “La Caccia al cinghiale” che riprende proprio quello stile (Fig.1)

**Figura 38 – “Scena di Caccia “
Rubens e Cranach il Vecchio (già attribuita a Rubens)**

**LA SIMBOLOGIA ANAMORFICA E LE SCRITTE
TRIDIMENSIONALI CELATE NEI DIPINTI FIAMMINGHI
RIVELANO LA COLLABORAZIONE TRA LUCAS CRANACH IL
VECCHIO E L’ALLIEVO RUBENS PETER PAULE**

Tra i dipinti attribuiti a Peter Paule Rubens, la “Scena di Caccia” diventava un documento di conferma dell’incontro e della collaborazione tra Cranach

il Vecchio e Rubens, anche perché è la stessa di “La Caccia al cinghiale” della collezione privata che abbiamo fin qui studiato.

La differenza nei due è che, l'impostazione data, qui è tipica di Rubens e vi si trova comunque la firma di Cranach il Vecchio, mentre ne “La Caccia al cinghiale” è Cranach a costruire la scena alla quale Rubens contribuì.

Vi si ritrovano le 2 firme (Fig.39)

Figura 39 – “RUBENS PETER PAULE E CRANACH LE VECCHIE”
Le Firme degli autori del dipinto tridimensionali celate
“Scena di Caccia “
Rubens e Cranach (già attribuita a Rubens)

Questo dipinto a chi era dedicato? Chi era il committente?

Iniziai a leggere quanto era scritto nel dipinto (Fig.40)

Dunque, gli artisti che si firmavano erano Peter Paule Rubens e Cranach il Vecchio, e raccontavano la storia di questo dipinto.

Come sempre gli artisti svelano il segreto scrivendo chi è il committente. In

questo caso è Fernando II.

“PER TE FERNANDE ERA-
E VERE FERNANDE E A TE RE VERE CARE –
VERE VA - ECCE RE –
SE CUESTE VERA ME LA CARE RE AVEA CERCARE” (Fig.40)

**Figura 40 – Scritte tridimensionali celate rivelano il committente
“FERNANDE SECONDE RE” e ci invitano a cercarlo
“AVEA CERCARE”
“Scena di Caccia”
Rubens e Cranach (già attribuita a Rubens)**

Roberta Purgatori
Restauratrice di Dipinti antichi dal 1991
Iscritta all'Albo del Tribunale di Roma dal 2015

**Figura 42 – Dal dipinto i ritratti: Fernando II Cranch il Vecchio e Paul Rubens – rilevazione
“Scena di Caccia” - Rubens e Cranach (già attrib. a Rubens)**

Via Chiusi 14 - 00139 Rome Italy
robertapurgatori@yahoo.com – Cell.3494620941

Mentre rilevavo le scritte mi apparve chiaro il volto del Re Fernando II d'Asburgo (Fig.42) del quale avevo visto l'immagine e che aveva dei tratti somatici davvero grossolani ma ciò nonostante era elegante, insieme a lui schierati gli autoritratti di Cranach Le Vecchie e Peter Paule Rubens a conferma che nulla era casuale nella scena dipinta, ogni particolare rivela simboli e immagini o messaggi determinanti per riconoscere l'opera. Cercai le loro immagini per essere certa si trattasse di loro (Fig.43)

Figura 43 – Ritratti di Fernando II d'Asburgo Cranach il Vecchio e Peter Paule Rubens

Visto che il committente voleva dedicare il dipinto, a “FERDINANDE RE” potevo sapere in quale periodo della produzione artistica di Rubens collocare il dipinto quando Ferdinando arrivò ad Anversa.

Ferdinando d'Asburgo si era già dichiarato Imperatore dei Romani, nel 1531.

I ritratti si potevano ritrovare nelle rilevazioni delle anamorfosi (Fig.43)

così come la scritta “A FERNANDE” e “LE VECCHIE” che corrispondeva a Cranach.(Fig.44)

**Figura 44 - “A FERNANDE” –
Anamorfofi volti Cranach Rubens Fernande
– “Scena di Caccia“- Rubens e Cranach (già attrib. a Rubens)**

**Figura 45 – Anamorfosi volto di Fernando II –
“A FERNANDE – LE VECCHIE” e i 3 volti
“Scena di Caccia” - Rubens e Cranach (già attrib. a Rubens)**

Dalle anamorfosi apparivano anche dei Capri animali simbolici simboli del peccato che sempre vengono affiancati a qualunque figura umana anche ai bambini perché dal momento in cui avviene l'incarnazione e la nascita questi si consideravano peccatori (Fig.46).

**Figura 46 – Anamorfosi - Il Capro simbolo del peccato
“Scena di Caccia“- Rubens e Cranach (già attrib. a Rubens)**

Osservando attentamente ogni particolare del dipinto, mi accorsi che in basso in orizzontale si potevano rilevare delle lettere si poteva leggere: “A EMANUELA DAVIZ TE A ME LE RE FERNANDE SECONDE” (Fig.47). La dedica a Eamnuela Daviz si ripete come nel primo dipinto “La Caccia al cinghiale”.

Questa scritta rendeva ancor più chiaro non solo chi fosse il Committente ma a chi era dedicato il dipinto. Infatti, la tecnica di rilevazione delle scritte tridimensionali consentiva di chiarire ogni dettaglio di ogni dipinto per ogni artista.

**Figura 47 – Scritta tridimensionale celata –
dedica a Emanuela Daviz che ama il Re Ferdinando Secondo”
“Scena di Caccia“- Rubens e Cranach (già attrib. a Rubens)**

A chi fosse dedicato, chi era Emanuela Daviz, già lo abbiamo approfondito nella pria parte di questo studio.

Cosa rappresentava per Emanuela, il committente Fernande II?

Forse un sentimento di puro e tenero affetto per lo zio molto legato alla famiglia? O forse c'era un sentimento diverso.

Rubens e Cranach il vecchio avrebbero lasciato anche sul dipinto “Scena di Caccia”, questo messaggio che documentava un'amore o affettuoso sentimento della nipote per Fernande II, Manuela d'Aviz che andrà poi in sposa al nipote di Fernando e figlio di Carlo, Filippo II e morirà, forse di parto.

La data dell'entrata ad Anversa di Fernando II avvenne nel 1636

Fernando II d'Asburgo, sposò il 23 aprile 1600 la Principessa Maria Anna di Baviera.

Il periodo storico nel quale Rubens con Cranach realizzavano questo dipinto era certamente l'epoca in cui l'Arciduca d'Austria Fernando II era stato già dichiarato Elettore succedendo così a Federico il Saggio di Sassonia suo predecessore.

Trovando il nome del committente al quale era dedicato il dipinto scritto in basso a destra infatti, “FERDINANDE RE” potevo sapere in quale periodo della produzione artistica di Rubens e Cranach collocare il dipinto.

Ferdinando d'Asburgo si era già dichiarato Imperatore del Sacro Romano Impero nel 1618/19.

Questo dipinto rappresentava ancora una scena di caccia, un modo di documentare e celebrare la vita del Re Fernande II, ma era un'occasione per celebrare ancora il dolore di Fernando per aver perduto Eleonora.

Secondo una nota casa d'aste che ha messo in asta un dipinto attribuito a Rubens, si afferma che l'artista rielaborasse i dipinti di allievi e grandi Maestri del passato.

In questo nostro dipinto la presenza delle firme di Rubens e Cranach confermano che i due artisti operarono insieme.

Infatti, l'incisione, che rappresenta lo stesso "Caccia al Cinghiale" e che fa parte della raccolta di incisioni attribuite solo a Cranach, non poteva essere rielaborata da Rubens.

Poteva essere possibile aggiungere pennellate su un dipinto, forse, ma il segno dell'incisione non potrebbe mai venire modificato senza che si possa percepire chiaramente.

In sintesi, la progettazione del dipinto "Caccia al cinghiale" è di Cranach e Rubens vi collabora, mentre in "Scena di caccia", Rubens progetta il dipinto e Cranach vi collabora.

Il Maestro e l'Allievo, sperimentarono impostazioni di un episodio di vita della corte degli Asburgo. Ritroveremo il segno stretto e alto degli alberi di Cranach il Vecchio mentre Rubens plasmerà rotondità e morbidezze nel segno degli alberi del suo bosco.

Accomunerà entrambi, nel nostro dipinto, la capacità geniale di sperimentazione dei prodotti della natura per nuovi campioni di colori a quel che abbiamo potuto conoscere qui.

Grazie al Prof. Simone Cristoni è stata rilevata per la prima volta nella Storia dell'arte la presenza di un'alga utilizzata per ottenere il colore blu. Sono in corso indagini che approfondiranno l'argomento.

Il farmacista ed erborista Cranach il Vecchio con l'Alchimista Rubens rivelano qui la capacità di adattare la colorazione blu di un'alga millenaria, la Pycocianina derivata dalla Spirulina.

Roma 28 Aprile 2024

Roberta Purgatori

Bibliografia

- Fritz Baumgart - “CRANACH Engravings – ed.La Nuova Italia - Firenze 1970
- Bernard Aikema – “CRANACH” – Ed.Giunti 2018
- Boccoardo e Orlando - ‘Dipinti di Rubens a Genova e per Genova’ - Milan 2004
- Ducos (ed.), *L'Europe de Rubens* - Lens 2013,
- Van Beneden, *The Rubenshuis* - Kontich 2014
- C. Paolini in *Rubens e la nascita del Barocco* - A. Lo Bianco (ed) – Venezia 2016
- A.M. Logan - M.Plomp – “Peter Paul Rubens – The drawings” – Metropolitan Museum Ed. 2005
- Enciclopedia Treccani – sito web - Gallerie degli Uffizi e vari siti sul web